

DEZVOLTAREA REGIONALĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA: PARADIGMA EUROPEANĂ ȘI PARTICULARITĂȚILE NAȚIONALE

Conf. univ. dr. Eduard ȚUGUI,

Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”

The report is based on the study focused on particularities of regional development in the Republic of Moldova from the perspective of the European Union model of economic, social and territorial cohesion. The research defines regional development in terms of a new development paradigm, methodically cultivated in European states with the support of the European Union and emphasizes establishment of this policy in the Republic of Moldova. Several findings and recommendations of the study are included in the NSRD Evaluation Report 2010-2012 and NSRD 2013-2015, in whose elaboration the author participated under the coordination of GIZ Moldova. Also, a range of general and sector recommendations are formulated, whose implementation would redefine regional development policy in the Republic of Moldova and boost territorial growth and development in an external periphery of the European Union.

Key words: regional development, cohesion policy, european integration, structural instruments, efficiency and equity.

Dezvoltarea regională în Republica Moldova¹ se articulează în contextul instituționalizării relațiilor cu Uniunea Europeană (UE) și adaptează la nivel național o nouă paradigmă de dezvoltare gândită teritorial. Transpunerea unei paradigme devine însă o sarcină complexă și,

drept consecință, mai dificilă într-o periferie externă coruptă și neîndreptățită geopolitic. Mai mult, dezvoltarea regională este înțeleasă de către factorii de decizie autohtoni în termenii unui sector oarecare, însoțit de minister negociat politic și de un fond public special, și nu în perspectiva unei paradigme de dezvoltare, care reclamă angajamente și resurse corespunzătoare. Asociate cu nivelul general de dezvoltare sau lumii materiale braudeliene și nesustenabilitatea finanțelor publice, acestea devin obstacole majore în implementarea unui model european de dezvoltare în lipsa guvernantei și instrumentelor structurale articulate în interiorul Uniunii Europene.

¹ Parte din constatările și recomandările studiului sunt incluse în Raportul de evaluare a SNDR 2010-2012 și SNDR 2013-2015, elaborat în cadrul GIZ Moldova la comanda Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor din Republica Moldova (MDRC). Muravski V., Dumitrașco A. (coord.). Ciobu S., Țugui E., Parlicov V. *Evaluarea implementării SNDR 2010-2012 și SNDR 2013-2015*. Chișinău: MDRC-GIZ, 2016.

Dezvoltarea regională în Republica Moldova reprezintă și un teren de cercetare pentru implementarea coeziunii la granița externă a Uniunii Europene. Astfel, dincolo de creșterea și echitatea pe care le-ar aduce la nivel național, implementarea noii paradigme în societatea moldovenească poate deveni relevantă pentru întreaga proximitate geopolitică a UE. Studiul încearcă să surprindă mare parte din particularitățile dezvoltării regionale în Republica Moldova și să formuleze recomandări necesare pentru eficientizarea politicilor naționale și relevante pentru vecinii Uniunii Europene. *Ipoteza de bază a cercetării este că dezvoltarea regională se articulează treptat în Republica Moldova și poate să devină un instrument sustenabil de creștere economică doar după ce va fi gândită ca o paradigmă multisectorială, susținută de politici și instrumente financiare conexe.*

Paradigma europeană: evoluția coeziunii sociale, economice și teritoriale

Raportul Barca intitulat „O agendă pentru reforma politicii de coeziune”, raport independent de evaluare elaborat la cererea Comisiei Europene, definește politica de coeziune a Uniunii Europene drept o *nouă paradigmă* care inspiră politici „pe baze locale” ale căror obiective constau în „creșterea bunăstării și îmbunătățirea nivelului de viață” și în „generarea și menținerea avantajelor competitive regionale” [1]. Astfel, dezvoltarea regională este integrată treptat într-o politică mai largă a coeziunii economice, sociale și teritoriale, devenită o paradigmă de dezvoltare ce presupune politici și intervenții

„teritorializate” care vizează eficiența și echitatea: toate regiunile trebuie să-și realizeze potențialul deplin de dezvoltare și toți cetățenii trebuie să aibă șanse egale, indiferent de locul unde trăiesc.

Politica de coeziune abordează problema „ineficienței” (subutilizarea întregului potențial de dezvoltare) și a „inegalității” (statele, regiunile și persoanele care trăiesc sub un anumit nivel de bunăstare și amploarea disparităților între acestea), realizând proiecte investiționale care țin seama de preferințele și de cunoștințele locale (teritoriale) și sunt concepute și implementate printr-un sistem de guvernare pe mai multe niveluri.

Noua paradigmă s-a articulat treptat în cadrul Uniunii Europene, fiind determinată de etapele de integrare europeană și de către dezbaterile academice privind paradigmele de dezvoltare. Tratatul de la Lisabona, semnat la 13 decembrie 2007, fundamentează politica de coeziune în legislația primară europeană și introduce obiectivul de coeziune teritorială. Titlul XVIII din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE) este intitulat „Coeziunea economică, socială și teritorială” [2, Titlul XVIII, art. 174-178], în timp ce politica de coeziune finanțează *echitatea, eficiența și coeziunea teritorială*, devenind principalul instrument de investiții al Uniunii Europene.

Comisia Europeană (CE) coordonează și implementează împreună cu statele membre, autoritățile regionale și locale politica de coeziune și are obligația de a prezenta odată la 3 ani un Raport privind coeziunea. Dincolo

de orientările strategice de bază ale coeziunii, stipulate în Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene și Acordurile de Parteneriat semnate de către Comisia Europeană cu statele membre, și Regulamentele privind Fondurile structurale și de investiții, statele membre nu au de transpus în legislația națională Directive CE obligatorii care să reglementeze un model unic de dezvoltare regională, conceperea și implementarea politicilor fiind competența autorităților naționale și regionale.

Al șaselea Raport privind coeziunea economică, socială și teritorială, adoptat de Comisia Europeană în iulie 2014, constată că criza economică a avut un impact major asupra regiunilor din Uniunea Europeană: procesul de atenuare a disparităților economice regionale a fost întrerupt, în timp ce șomajul, sărăcia și excluziunea socială au crescut rapid aproape pretutindeni [3, p.iii]. Raportul Barca, identifică necesitatea reformării politicii de coeziune, dat fiind că, în actuala sa configurație, această politică nu se caracterizează printr-o reală planificare strategică și perspectivă teritorială, nu a reușit să facă o distincție clară între *eficiență* și *echitate* și nu dispune de instrumente suficiente care să permită evaluarea rezultatelor sale[1]. Dar Raportul Barca evidențiază, totuși, importanța acestei noi paradigme, în timp ce Raportul CE constată că de-a lungul timpului, politica de coeziune a contribuit la reducerea decalajelor de dezvoltare și la îmbunătățirea nivelului de trai și a oportunităților economice din regiunile Uniunii Europene. Între anii 1989 și 2013, s-au alocat

peste 800 miliarde € pentru cofinanțarea a zeci de mii de proiecte menite să susțină creșterea regională [4, p.3].

Reforma politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020, se axează pe crearea unei politici de investiții bazate pe rezultate, în timp ce obiectivele politicii de coeziune au fost aliniate la Strategia Europa 2020. Regulamentul privind dispozițiile comune, Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, definește un set unic de norme care reglementează Fondurile structurale și de investiții europene (Fondul european de dezvoltare regională (FEDER), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune (FC), Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM)), scopul normelor fiind: stabilirea legăturii clare cu Strategia Europa 2020; îmbunătățirea coordonării; garantarea coerenței; facilitarea accesului la aceste fonduri pentru beneficiarii potențiali[5].

Politica de coeziune 2014-2020 are un buget de 351,8 miliarde € și vizează creșterea competitivității regiunilor și orașelor europene, stimularea creșterii economice și crearea de locuri de muncă. Pentru noua programare bugetară este definit un echilibru între dimensiunea echitate/convergență și eficiență/competitivitate economică a politicii de coeziune. Cea mai mare parte a investițiilor sunt orientate preponderent spre regiunile și statele mai puțin dezvoltate[4], dar acestea devin și un mega-levier financiar de cofinanțare a competitivității regiunilor Uniunii Europene, fiind conturate patru priorități în materie de investiții: cercetare și

inovare, agenda digitală, sprijin pentru IMM-uri și o economie cu emisii scăzute de carbon[5].

Realizările politicii de coeziune de-a lungul anilor, în particular reducerea decalajelor de dezvoltare dintre statele și regiunile sub obiectivul convergență și nucleul vest-european al Uniunii Europene, au făcut din mecanismul redistributiv al coeziunii unul dintre principalele argumente în favoarea integrării europene și o mare tentație pentru statele terțe. Dialogul politic și tratatele semnate de către Uniunea Europeană cu statele europene, care teoretic pot să revendice art. 49 din Tratatul privind Uniunea Europeană, conțin articole referitoare la dezvoltarea regională, mai ales în cazul Acordurilor de Asociere semnate de către Uniunea Europeană cu statele candidate la aderare².

Dezvoltarea regională în Republica Moldova: cadrul legal și arhitectura instituțională

Dezvoltarea regională în Republica Moldova se articulează în contextul instituționalizării relațiilor cu Uniunea Europeană, dovadă că cadrul politico-juridic de bază a relațiilor moldo-europene conține prevederi explicite privind cooperarea sectorială relevantă. Astfel, art. 67 al Acordului de Parteneriat și Cooperare (APC), în vigoare din 1998, este intitulat dezvoltare regională și

prevede că „*părțile își consolidează cooperarea în domeniul dezvoltării regionale și al amenajării teritoriului*”[6, art. 60, alin (1)]. După care, Planul de Acțiuni UE-Moldova, semnat la 22 februarie 2005, are o secțiune dedicată dezvoltării rurale și regionale, prin care Republica Moldova se obligă să promoveze dezvoltarea regională echilibrată, precum și să reducă diferențele economice și sociale între diferite regiuni din țară [7, art.22].

Acordul de Asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova conține un capitol special (Capitolul 20, Titlul IV) intitulat *Dezvoltarea regională, cooperarea transfrontalieră și regională*, dedicat dezvoltării regionale și cooperării transfrontaliere. În mod particular, Acordul presupune că Uniunea Europeană și Republica Moldova vor coopera în vederea corelării practicii celeia din urmă cu următoarele principii: descentralizarea procesului decizional, de la nivel central spre nivelul comunităților regionale; consolidarea parteneriatului dintre toate părțile implicate în dezvoltarea regională; co-finanțarea proiectelor și programelor de dezvoltare regională[8, art. 107 alin (2)].

Cadrul legal al politicii și dezvoltării regionale este asigurat, în principal, de *Legea nr.438-XVI din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională*, care stabilește obiectivele, cadrul instituțional, competențele și instrumentele specifice pentru realizarea politicii de dezvoltare regională în Republica Moldova. Legea conține obiective aliniate la politica de coeziune a Uniunii Europene, echitate și eficiență „teritorializate”, și prevede crearea a

² Deschiderea negocierilor de aderare pe toate 35 de capitole, conține și Capitolul 22 – Politica regională și coordonarea Fondurilor structurale.

șase regiuni de dezvoltare și anume: RD Nord, RD Centru, RD Sud, RD Chișinău, RD Găgăuzia și RD Transnistria[9].

Legea privind dezvoltarea regională definește principalele obiective ale dezvoltării regionale:

- obținerea unei dezvoltări social-economice echilibrate și durabile pe întreg teritoriul Republicii Moldova;
- reducerea dezechilibrelor nivelurilor de dezvoltare social-economică dintre regiuni și din interiorul lor;
- consolidarea oportunităților financiare, instituționale și umane pentru dezvoltarea social-economică a regiunilor;
- susținerea activității autorităților administrației publice locale și a colectivităților locale orientate spre dezvoltarea social-economică a localităților și coordonarea interacțiunii lor cu strategiile și programele naționale, de sector și regionale de dezvoltare [9, art. 2 alin (1)].

Legea nr. 438-XVI prevede în capitolul „Cadrul Instituțional” două nivele de organizare a cadrului instituțional pentru dezvoltarea regională: nivelul **național** și cel **regional**. În scopul executării Legii nr.438-XVI a fost adoptată *Hotărârea Guvernului nr.127 din 08.02.2008*, prin care s-a decis crearea cadrului instituțional și s-au aprobat Regulamentele de funcționare a respectivelor instituții: Regulamentul Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale; Regulamentul-cadru al Consiliului Regional pentru Dezvoltare; Regulamentul-cadru al

Agenției de Dezvoltare Regională și; Regulamentul de formare și utilizare a mijloacelor Fondului național pentru dezvoltarea regională[10, Anexele 1,2,3 și 4].

Nivelul național este reprezentat de Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale (CNCDR), care „este creat în scopul aprobării, promovării și coordonării la nivel național a obiectivelor politicii de dezvoltare regională”, instituție care „nu are personalitate juridică, funcționează în conformitate cu regulamentul său”[9, art. 5 alin (1) și (2)]. Fondul național pentru dezvoltare regională (FNDR), reprezintă instrumentul principal de finanțare a proiectelor și programelor de dezvoltare regională, „se formează din alocațiile anuale de la bugetul de stat, ca poziție distinctă pentru politica de dezvoltare regională, precum și din alte surse”[9, art. 6 alin (1)]. Alocațiile anuale din bugetul de stat la Fond reprezintă 1% din veniturile aprobate ale bugetului de stat pe anul respectiv[9, art. 6 alin (2)]. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC) este autoritatea publică centrală cu misiunea de a elabora, a promova și a implementa politica statului în domeniul dezvoltării regionale.

Nivelul regional este reprezentat de Consiliul regional pentru dezvoltare (CRD), alcătuit din președinții de raioane, primării, reprezentanții sectorului privat și ai societății civile și care reprezintă „o structură funcțională deliberativă la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, constituită pentru coordonarea și promovarea obiectivelor politicii de dezvoltare regională la nivel local” [9, art. 7 alin (1)]. Agenția de dezvoltare regională

(ADR) este actorul executiv care coordonează și implementează la nivel regional strategiile, programele și proiectele politicii de dezvoltare regională. ADR se constituie în fiecare regiune de dezvoltare, are personalitate juri-

dică și activează în conformitate cu un regulament aprobat de agenție, în baza Regulamentul-cadru al Agenției de Dezvoltare Regională aprobat de Guvern [9, art. 8 alin (1)].

Figura 1. Guvernanța dezvoltării regionale în Republica Moldova

Sursa: Elaborat de autor.

Realizarea dezvoltării regionale în Republica Moldova a presupus crearea și consolidarea capacităților instituționale la nivel național și regional. Au fost instituite RD Nord, RD Centru, RD Sud și RD Găgăuzia dintre care primele două de nivel european NUTS II și ultimele de nivelul NUTS III, respectiv au fost instituite CRD și ADR pentru fiecare dintre cele patru regiuni

de dezvoltare¹. Instituirea politicii de dezvoltare în regiunile de dezvoltare, s-a realizat pe

¹ Dificultăți au intervenit în cazul instituirii RD Chișinău, RD Găgăuzia și RD Transnistria. Doar la sfârșitul anului 2015 a fost instituit Consiliul Regional de Dezvoltare UTA Găgăuzia, după care prin ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, nr. 75 din 07 iunie, 2016 a fost instituită Agenția de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia cu centrul de reședință în municipiul Comrat.

un mecanism „top-down”, sub coordonarea MDRC și cu sprijinul partenerilor de dezvoltare. Inițierea politicii de coeziune în Uniunea Europeană respectă de cele mai multe ori un asemenea mecanism, după care, în urma parcurgerii unei perioade de tranziție, devine o politică sustenabilă și guvernată pe mai multe niveluri.

Dar guvernanta definită mai larg se articulează mai greu decât instituțiile și mecanismele decizionale administrative, argument pentru includerea în continuare a obiectivului de bună guvernanta în programele strategice naționale și regionale privind dezvoltarea regională, în conformitate cu standardele și principiile politicii de coeziune a Uniunii Europene. Astfel, arhitectura instituțională în domeniul dezvoltării regionale este înțeleasă în Uniunea Europeană într-un cadru mai larg de (bună) guvernanta, devenită o pre-condiție necesară pentru a asigura o dezvoltare economică și socială solidă.

Particularitățile dezvoltării regionale în Republica Moldova: planificarea strategică și implementarea

Realizarea prevederilor Legii privind dezvoltarea regională a demarat doar odată cu aprobarea *Strategiei naționale de dezvoltare regională (SNDR) pentru perioada 2010-2012* și activitățile stabilite în Planul de Acțiuni din Anexa Strategiei[11]. SNDR 2010-2012, fiind prima programare națională a dezvoltării regionale, s-a axat în linii mari pe instituționalizarea dezvoltării regionale în Republica Moldova și consolidarea arhitecturii

instituționale relevante. Acest obiectiv general se propunea să fie atins prin intermediul a 25 de măsuri și 8 obiective specifice. De asemenea, în baza SNDR 2010-2012 au fost adoptate Strategiile Regionale de Dezvoltare Nord, Centru și Sud.

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Regională (SNDR) pentru perioada 2013-2015, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 685 din 04.09.2013[12], schițează perspectivele dezvoltării regionale în Republica Moldova, precum și definește instrumentele și mecanismele de realizare a obiectivelor strategice. Totodată, SNDR 2013-2015 reprezintă o continuitate logică a SNDR 2010-2012 și definește obiectivul general ca dezvoltarea echilibrată și durabilă în toate regiunile de dezvoltare ale Republicii Moldova. Atingerea acestui obiectiv se propune prin implementarea a 30 de acțiuni integrate în cele 5 obiective specifice. Astfel, SNDR 2013-2015 a redus la cinci numărul de obiective specifice, dintre care Obiectivele 1, 3 și 5 sunt axate pe guvernanta dezvoltării regionale, care sunt fragmentate și incoerente, în timp ce Obiectivele 2 și 4 sunt obiective de paradigmă, care conțin acțiuni relevante pentru eficiență și echitate/convergență.

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Regională (SNDR) pentru perioada 2016-2020 presupune o concentrare de obiective, de la 5 la 3, dintre care unul transversal (îmbunătățirea guvernantei) și două obiective tehnice: obiectivul 1 este focalizat pe echitate și, respectiv, obiectivul 2 focalizat pe eficiență/competitivitate[13].

Tabel 1. Obiective SNDR 2016-2020

OBIECTIV GENERAL:

- *Dezvoltarea echilibrată și durabilă în toate regiunile de dezvoltare ale Republicii Moldova.*

OBIECTIVE SPECIFICE:

- Accesul asigurat la servicii și utilități publice calitative
- Creștere economică sustenabilă în regiuni
- Guvernanță îmbunătățită în domeniul dezvoltării regionale

Sursa: SNDR 2016-2020.

SNDR 2016-2020 urmează să fie implementată într-un context politic și socio-economic mai dificil pentru Republica Moldova, motiv suplimentar de re-evaluare a politicii de dezvoltare regională și formularea unor recomandări care să consolideze noua paradigmă. Deocamdată, dezvoltarea regională nu a reușit să devină o politică multi-sectorială coerentă și este insuficient realizată sinergia dintre SNDR-uri și Strategia „Moldova 2020” sau alte documente strategice naționale relevante. Paradigma de dezvoltare „teritorializată” nu este recunoscută ca atare la nivel național și nu există suficientă coordonare a intervențiilor care abordează „ineficiența” și „inegalitatea”, fapt care nu permite ca toate proiectele publice de investiții în infrastructura fizică și socială să fie încadrate într-o logică comună a dezvoltării.

Politica de dezvoltare regională și investițiile financiare aferente deocamdată au revendicat realizarea obiectivului general, mai greu de cuantificat, de dezvoltare echilibrată și durabilă în toate regiunile de

dezvoltare ale Republicii Moldova. Creșterea economică a devenit un obiectiv secundar și aleatoriu, după ce Programul cu privire la realizarea politicii publice „Dezvoltarea urbană echilibrată în Republica Moldova” nu a fost aprobat la nivelul Comitetului Interministerial de Planificare Strategică (CIPS).

MDCR nu a reușit deocamdată să promoveze toate reformele necesare dezvoltării regionale la nivelul CIPS, există insuficientă sinergie în activitățile ministerelor membre CNDR și ne-corelare de fonduri, ADR-urile revendică mai multă autonomie pentru a putea co-finanța și implementa proiecte internaționale, sunt nedefinite și insuficient dezvoltate parteneriatele regionale, în timp ce APL și cetățenii din regiuni nu participă integral la reformele aferente dezvoltării regionale. Nerealizarea reformei teritorial-administrative și tergiversarea descentralizării financiare sunt obstacole de context care obstrucționează suplimentar guvernanța dezvoltării regionale în Republica Moldova.

FNDR este un mecanism de finanțare publică eficient și viabil, însă acesta este un „instrument financiar derivat” procentual din colectările la bugetul de stat și nu poate planifica investiții în valori absolute pentru realizarea SNDR și fiecărui Obiectiv specific. 1% din veniturile aprobate ale bugetului de stat (cca 10 milioane euro anual) este insuficient pentru realizarea politicii de dezvoltare regională în conformitate cu politica de coeziune a Uniunii Europene, în timp ce corelarea cu alte fonduri publice sectoriale este dificilă. Nu există un mecanism de cuantificare a impactului celorlalte instrumente publice de finanțare (Fondul Rutier, Fondul Ecologic Național, Fondul pentru Eficiența Energetică, transferurile de la Ministerul Sănătății și Ministerul Educației etc.) asupra dezvoltării regionale, în timp ce

lipsa sinergiei face ca investițiile în fiecare componentă infrastructurală își urmează propria logică.

În Republica Moldova nu există mari disparități de dezvoltare între cele patru regiuni de dezvoltare, doar viitoarea RD Chișinău are PIB-ul pe cap de locuitor de cca patru ori mai mare decât în RD existente. Disparitățile sunt mai mult intra-regionale, în mod particular pe dimensiunea urban-rural, și ele s-au accentuat în perioada implementării politicii regionale. Astfel, Raportul Național de Dezvoltare Umană 2015/2016 constată că deși venitul mediu disponibil al populației a crescut de două ori în perioada 2010-2015, decalajul dintre cei care trăiesc la oraș și sat s-a acutizat. Astfel, diferența dintre venituri urban-rural s-a dublat, de la 23,6% în 2010 la aproape 42% în 2015[14].

Tabel 2. Regiunile de dezvoltare

	Suprafață km ²	Populație, mii	PIB, mii MDL	PIB/locuitor, mii MDL
<i>RD Nord</i>	10,014 km ²	987 475	20 519 025	20,66
<i>RD Centru</i>	10,636 km ²	1 057 096	17 973 693	16,96
<i>RD Sud</i>	7,379 km ²	532 462	9 704 175	18,14
<i>RD Găgăuzia</i>	1,848 km ²	161 876	3 064 634	18,94
<i>Chișinău</i>	123 km ²	814 147	62 869 976	77,90

Sursa: Adaptat de autor conform datelor BNS și MDRC.

Drept pentru care, politicile și finanțările conexe trebuie să fie orientate spre proiecte de infrastructură fizică și socială preponderent rurale, pentru a reduce decalajele existente. Dar asemenea intervenții nu trebuie să diminueze importanța obiectivului

de eficiență/competitivitate a dezvoltării regionale în Republica Moldova. Practica europeană denotă că politica de coeziune a devenit în timp nu doar un mecanism eficient de reducere a decalajelor de dezvoltare, dar și principalul instrument de stimulare a creș-

terii economice la nivelul Uniunii Europene. Republica Moldova trebuie să gândească teritorial și stimularea creșterii economice, investind în Zonele Economice Libere, Parcurile Industriale, incubatoarele de afaceri și alte proiecte din orașele și satele țării.

Dezvoltarea regională în Republica Moldova a ignorat deocamdată dimensiunea teritorială a coeziunii europene, menită să sudeze regiunile de dezvoltare. Astfel, coeziunea teritorială nu a constituit și nu constituie un obiectiv al SNDR, proiectele inter-regionale sunt practic inexistente, în timp ce conectarea teritoriilor din stânga Nistrului la dezvoltarea teritorializată a Republicii Moldova nu este pe agenda MDRC. Re-integrarea regiunii transnistrene este înțeleasă tot mai complex, în special după crearea Grupurilor de Lucru(GL) sectoriale, dar nu există un GL pe dezvoltarea regională, după cum nu există o abordare comună a MDRC și a Biroului pentru Reintegrare cu privire la teritoriile ocupate de peste Nistru. Mai mult decât atât, foarte probabil ca actuala politică de dezvoltare regională să stimuleze în continuare autodeterminarea găgăuzilor, după ce UTA Găgăuzia nu a fost inclusă în RD Sud. Prin crearea RD Găgăuzia, nu doar că s-a instituit o nouă regiune NUTS III ne-eligibilă pentru instrumentele structurale europene, dar s-au adus argumente noi pentru secesioniștii de la Comrat.

Concluzii și recomandări

- Dezvoltarea regională în Republica Moldova se articulează în contextul

instituționalizării relațiilor cu Uniunea Europeană, în timp ce Legea nr.438-XVI din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională, transpune obiectivele politicii europene de coeziune în practica legală și instituțională națională. Uniunea Europeană și ceilalți parteneri de dezvoltare au susținut financiar și tehnic realizarea politicii de dezvoltare regională în Republica Moldova.

- Realizarea prevederilor Legii privind dezvoltarea regională a demarat odată cu aprobarea și implementarea strategiilor naționale de dezvoltare regională (SNDR) și strategiilor regionale de dezvoltare (SRD). Pe parcursul anilor 2010-2016, s-au depus eforturi semnificative la nivelul autorităților publice centrale și locale în vederea creării și dezvoltării cadrului legal, arhitecturii instituționale și a mecanismelor de implementare și promovare a politicii de dezvoltare regională în Republica Moldova.
- Cadrul legal în vigoare și arhitectura instituțională corespund în mare parte reglementărilor și normelor Uniunii Europene în materie de dezvoltare regională, fapt care a permis implementarea proiectelor și realizarea obiectivelor politicii de dezvoltare regională.
- Totodată, paradigma de dezvoltare „teritorializată” nu este recunoscută ca atare la nivel național și nu există suficientă coordonare a intervențiilor care abordează „ineficiența” și „inega-

litatea”, fapt care nu permite ca toate proiectele publice de investiții în infrastructura fizică și socială să fie încadrate într-o logică comună a dezvoltării. Nu există un model de dezvoltare economică acceptat la nivel național și nu există o corelare cu dezvoltarea „teritorializată” specifică politicii de dezvoltare regională.

- FNDR este un mecanism de finanțare publică eficient și viabil, dar insuficient pentru realizarea politicii de dezvoltare regională în conformitate cu politica de coeziune a Uniunii Europene, în timp ce corelarea cu alte fonduri publice sectoriale este dificilă.
- Nerealizarea reformei teritorial-administrative și tergiversarea descentralizării financiare sunt obstacole de context care obstrucționează suplimentar guvernarea dezvoltării regionale în Republica Moldova.
- Politica de dezvoltare regională în Republica Moldova conține obiective aliniate la politica de coeziune a Uniunii Europene, de a asigura echitatea și eficiența „teritorializate”, dar SNDR-urile nu definesc exact echilibrul dintre echitate/convergență și eficiență/competitivitate.
- Dezvoltarea regională în Republica Moldova a ignorat deocamdată dimensiunea teritorială a coeziunii europene. Coeziunea teritorială nu a constituit și nu constituie un obiectiv al SNDR, proiectele inter-regionale sunt practic inexistente, conectarea teritoriilor din

stânga Nistrului la dezvoltarea teritorializată a Republicii Moldova nu este pe agenda MDRC, în timp ce crearea RD Găgăuzia poate conduce pe viitor la alimentarea secesionismului găgăuz.

Recomandări

- Definirea unui model de dezvoltare economică acceptat la nivel național, eventual prin adoptarea unei noi Strategii Naționale de Dezvoltare sustenabile, și corelarea acesteia cu dezvoltarea „teritorializată” specifică politicii de dezvoltare regională.
- Definirea clară a echității/convergenței și eficienței/creșterii economice „teritorializate” ca obiective de paradigmă, separate dar complementare, a căror realizare etapizată și participativă să conducă la reducerea decalajelor de dezvoltare dintre RD Chișinău și celelalte RD sau dintre mediul urban și cel rural, dar să conducă și la creșterea economică sustenabilă în toate regiunile de dezvoltare. Introducerea obiectivului de coeziune teritorială în documentele de planificare strategică sectorială.
- Asigurarea sinergiei dintre politica de dezvoltare regională și alte politici publice sectoriale, la nivel de planificare strategică și de implementare, prin care să fie definit un model de dezvoltare gândit teritorial ale căror obiective constau în creșterea bunăstării și îmbunătățirea nivelului de viață și în generarea și menținerea avantajelor

competitive regionale. SNDR trebuie să fie corelată cu Strategia Națională de Dezvoltare și cu alte documente strategice naționale relevante, iar instituțiile regionale consolidate (CRD și ADR) să fie utilizate în coordonarea implementării în teritoriu și altor politici sectoriale.

- Eficientizarea funcționării CRD și ADR, precum și asigurarea sinergiei între decidenții APC, stimularea descentralizării administrative și responsabilizarea APL, conștientizarea cetățenilor și participarea la realizarea reformelor relevante.
- Asigurarea sinergiei la nivel național, regional și local, a tuturor strategiilor, planurilor, programelor de dezvoltare

regională, deoarece la acest moment fiecare dintre actorii implicați consideră doar acele acțiuni pe care le dorește, nu există o prioritizare și nu există obligații și responsabilități certe.

- Eficientizarea finanțării prin FNDR, implicit prin majorarea etapizată a ponderii FNDR în bugetul de stat, de la 1% la 3%.
- Asigurarea corelării dintre FNDR, alte Fonduri publice, AOD și investiții private, în care FNDR să reprezinte „ghidul investițional” central pentru un model de dezvoltare „teritorializat”, conceput și implementat printr-un sistem de guvernanță pe mai multe niveluri.

Bibliografie:

1. Fabrizio Barca. *Independent Report „An Agenda for a reformed cohesion policy”*. [On-Line], 2009. http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/policy/future/pdf/report_barca_v0306.pdf (accesat 10.06.2017).
2. Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (versiune consolidată).[On-Line], 2007. <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT> (accesat 10.06.2017).
3. Comisia Europeană. *Al 6-lea Raport privind coeziunea economică, socială și teritorială. Investiții pentru locuri de muncă și creștere*. Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2014.
4. Comisia Europeană. *Politica de coeziune 2014-2020*. Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2014.
5. Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. [On-Line], 2013. http://newpoc.research.ro/uploads/despre-oi-cercetare/legislatie-europeana/1_regulamentul_1303_2013_general.pdf (accesat 10.06.2017).
6. Acord de Parteneriat și Cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora și Republica Moldova. [On-Line], 1998. http://www.mf.gov.md/common/programstrategy/APC_ro.pdf (accesat 10.06.2017).
7. Planul de Acțiuni UE-Moldova. [On-Line], 2005. <http://infoeuropa.md/files/planul-de-actiuni-ue-moldova.pdf> (accesat 10.06.2017).

8. Acord de Asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte. [On-Line], 2014. <http://www.mfa.gov.md/img/docs/Acordul-de-Asociere-RM-UE.pdf>(accesat 10.06.2017).
9. Legea nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova. // Monitorul Oficial Nr. 21-24 din 16.02.2007.
10. Hotărârea Guvernului nr.127 din 08.02.2008cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova. // Monitorul Oficial Nr. 34-36 din 19.02.2008.
11. Hotărârea Guvernului Nr. 158 din 04.03.2010 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regională. // Monitorul Oficial Nr. 34 din 09.03.2010.
12. Hotărârea Guvernului nr. 685 din 04.09.2013 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2013-2015. // Monitorul Oficial Nr. 198-204 din 13.09.2013.
13. Lege nr. 239 din 13 octombrie 2016 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020. // Monitorul Oficial Nr. 30-39 din 03.02.2017.
14. *Raportul Național de Dezvoltare Umană 2015/2016: inegalități în dezvoltarea umană*. Chișinău: PNUD, 2017.